

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ В КИТАЕ ПРИ ИМПЕРИИ ХАНЬ.

Тулкинова Дурдона Умиджон кизи
Магистрант 1-го курса Национального
университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.
E-mail: tolqinovadurdona5@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18674654>

Аннотация: В статье анализируется культурная жизнь Китая в период правления империи Хань (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.), являющегося одним из ключевых этапов в истории формирования китайской цивилизации. Рассматриваются основные направления культурного развития, включая философию, систему образования, литературу, искусство, науку и религиозные представления. Особое внимание уделяется роли конфуцианства, которое в эпоху Хань было закреплено в качестве официальной государственной идеологии и оказало значительное влияние на политическую, социальную и культурную жизнь общества. В статье освещается деятельность государственных академий, развитие экзаменационной системы и распространение письменной культуры, что способствовало формированию образованной бюрократии. Анализируются достижения в области историографии, прежде всего создание фундаментальных исторических трудов, заложивших основы китайской исторической традиции. Также рассматриваются успехи в науке и технике, включая астрономию, медицину, математику и изобретение бумаги, сыгравшие важную роль в развитии культуры и передачи знаний. Отдельное место занимает изучение изобразительного искусства, архитектуры и погребальных обрядов как отражения мировоззрения и духовных ценностей эпохи. В заключение делается вывод о том, что культурное наследие империи Хань оказало долговременное влияние на дальнейшее развитие китайской культуры и государственности.

Ключевые слова: империя Хань, культурная жизнь, конфуцианство, китайская цивилизация, философия, образование, историография, наука и техника, изобретение бумаги, искусство, архитектура, духовные ценности.

Abstract: This article analyzes the cultural life of China during the Han Empire (206 BCE – 220 CE), which represents one of the most significant stages in the formation of Chinese civilization. The study examines the main directions of cultural development, including philosophy, education, literature, art, science, and religious beliefs. Particular attention is paid to the role of Confucianism, which was established as the official state ideology during the Han period and had a profound influence on the political, social, and cultural life of society. The article highlights the activities of state academies, the development of the educational system, and the spread of written culture, which contributed to the formation of an educated bureaucratic class. Achievements in historiography are also analyzed, especially the compilation of foundational historical works that laid the basis for the Chinese historical tradition. In addition, advances in science and technology, such as astronomy, medicine, mathematics, and the invention of paper, are examined as important factors in cultural and intellectual progress. Special attention is given to the development of visual arts, architecture, and funerary practices as reflections of the worldview and spiritual values of the era. The article concludes

“Xotin-qizlar ilmda: tiklanish, yuksalish va taraqqiyot sari qadamlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillari to‘plami. NamDPI – 2026-yil, 11-fevral

that the cultural heritage of the Han Empire had a lasting impact on the subsequent development of Chinese culture and statehood.

Keywords: *Han Empire, cultural life, Confucianism, Chinese civilization, philosophy, education, historiography, science and technology, invention of paper, art, architecture, spiritual values.*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada miloddan avvalgi 206-yildan milodiy 220-yilgacha hukmronlik qilgan Xan (Han) imperiyasi davrida Xitoyning madaniy hayoti tahlil qilinadi. Ushbu davr Xitoy sivilizatsiyasining shakllanishida muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Maqolada madaniy taraqqiyotning asosiy yo‘nalishlari, jumladan falsafa, ta‘lim tizimi, adabiyot, san‘at, fan va diniy qarashlar o‘rganiladi. Ayniqsa, konfutsiychilikning davlat mafkurasi sifatida mustahkamlanishi va uning jamiyatning siyosiy, ijtimoiy hamda madaniy hayotiga ko‘rsatgan ta‘siri alohida ta‘kidlanadi. Davlat akademiyalari faoliyati, ta‘lim tizimining rivojlanishi va yozma madaniyatning keng tarqalishi natijasida savodli byurokratik qatlam shakllangani yoritib beriladi. Shuningdek, tarixnavislik sohasidagi yutuqlar, xususan, Xitoy tarixiy an‘analarining asosini yaratgan fundamental tarixiy asarlar tahlil qilinadi. Fan va texnika sohasidagi yutuqlar, jumladan astronomiya, tibbiyot, matematika hamda qog‘ozning ixtiro qilinishi madaniy va intellektual taraqqiyotning muhim omillari sifatida ko‘rib chiqiladi. Maqolada tasviriy san‘at, me‘morchilik va dafn marosimlari orqali davr dunyoqarashi va ma‘naviy qadriyatlari aks ettiriladi. Xulosa qismida Xan imperiyasi madaniy merosining keyingi Xitoy madaniyati va davlatchiligi rivojiga uzoq muddatli ta‘siri qayd etiladi.*

Kalit so‘zlar: *Xan imperiyasi, madaniy hayot, konfutsiychilik, Xitoy sivilizatsiyasi, falsafa, ta‘lim, tarixnavislik, fan va texnika, qog‘oz ixtirosi, san‘at, me‘morchilik, ma‘naviy qadriyatlar.*

Введение

Культурная история Китая занимает особое место среди мировых цивилизаций благодаря своему богатому и уникальному опыту. Особенно значимым периодом является эпоха империи Хань (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.), которая стала важным этапом формирования культурной жизни Китая. Этот период выделяется не только политической и экономической стабильностью, но и интенсивным развитием философии, образования, науки, литературы и искусства. Культурная политика империи Хань и её влияние на общественную жизнь создали фундамент для дальнейших культурных процессов в последующие века. В этот период конфуцианство было утверждено в качестве официальной государственной идеологии, что усилило его роль в формировании системы образования, организации бюрократии и социальной жизни. Деятельность государственных академий, введение экзаменационной системы, распространение письменной культуры и создание исторических хроник способствовали формированию образованного бюрократического класса и повышению уровня интеллектуального развития общества. Достижения в науке и технике, такие как астрономия, медицина, математика и изобретение бумаги, значительно способствовали культурному и интеллектуальному прогрессу. Кроме того, развитие изобразительного искусства, архитектуры и погребальных обрядов отражало мировоззрение, эстетические предпочтения и духовные ценности людей того времени. Эти культурные проявления не только формировали эстетический вкус общества, но и оказывали влияние на религиозную и социальную сферу. В данной статье рассматриваются различные аспекты культурной жизни империи Хань, их

“Xotin-qizlar ilmda: tiklanish, yuksalish va taraqqiyot sari qadamlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillari to‘plami. NamDPI – 2026-yil, 11-fevral

влияние на общество, достижения в науке и искусстве, а также вклад этого периода в культурное наследие последующих поколений. Цель исследования — систематический анализ культурного развития эпохи Хань и определение её значения в истории китайской цивилизации, а также оценка долгосрочного влияния этого наследия на историю Восточной Азии.

Основная часть

Империя Хань (202 до н. э. — 220 н. э.) — китайская империя, в которой правила династия Лю, и период истории Китая после империи Цинь перед эпохой Троецарствия. Свидетельством успеха ханьской внутренней политики стало то, что она просуществовала дольше любой другой империи в китайской истории. Её правление и институты послужили образцом для всех последующих. Более того, основная этническая группа китайцев по имени государства стала называться *Хань*. Правящую в империи Хань династию основал Лю Бан. Начальный период (206 до н. э. — 9 н. э.) со столицей Чаньань носит название ранней Хань или западной Хань. История этой империи изложена в письменном сочинении Ханьшу. Правление династии Лю прервалось на 16 лет в 8—23 годах н. э. в результате захвата власти родственником династии по женской линии Ван Маном (империя Синь). Второй период (25-220) со столицей Лоян называется поздней Хань или восточной Хань Его история излагается в сочинении Хоу Ханьшу. [1.]

Эпоха Хань занимает особое место в истории китайской цивилизации как период институционального укрепления государства и формирования идеологического фундамента имперской власти. Одним из ключевых факторов, определивших культурно-политическое развитие этого времени, стало утверждение конфуцианства в качестве официальной доктрины. Если в ранние века конфуцианская мысль сосуществовала с даосскими и легистскими традициями, то именно в ханьскую эпоху она приобрела статус государственной идеологии, обеспечившей гармонизацию социального порядка и легитимацию императорской власти. Конфуцианство в ханьский период не ограничивалось лишь морально-этическими предписаниями; оно стало основой образовательной системы, бюрократической практики и политической философии. Введение экзаменационных институтов, формирование канона конфуцианских текстов и их интерпретация в контексте имперских нужд способствовали превращению учения Конфуция в универсальный инструмент управления обществом. Таким образом, исследование конфуцианства в эпоху Хань позволяет не только понять специфику идеологической политики древнего Китая, но и выявить механизмы взаимодействия философской традиции и государственной власти.

Конфуцианство — это древнекитайская философско-этическая система, основанная на учении Конфуция (VI-V вв. до н. э.), которая фокусируется на моральном самосовершенствовании, социальной гармонии, уважении к старшим и установлению порядка в обществе через строго определенные ритуалы (ли) и добродетели (жэнь - человеколюбие, и — справедливость), формируя основу китайской культуры и государственности, с акцентом на «благородного мужа» и иерархические отношения. [2]

На формирование политических традиций китайцев важнейшее влияние оказали три учения: даосизм, легизм и конфуцианство. При этом центральное место аналитики отводят

“Xotin-qizlar ilmda: tiklanish, yuksalish va taraqqiyot sari qadamlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillari to‘plami. NamDPI – 2026-yil, 11-fevral

конфуцианству. Данный факт объясняется как сущностью, так и историей развития перечисленных учений. Так, в основе даосизма положен принцип «дао» (путь, объективно существующие законы природы) и концепция «недействия», которая подразумевает «не ничего неделание», а гармоничное встраивание индивида в «дао». Поскольку указанная концепция стремится минимизировать политическое действие, то даосизм рассматривается как уход от политических реалий. Следует отметить, что и развивался даосизм неоднозначно. После смерти его основателя Лао Цзы наиболее видный представитель школы Цзян Цзы развил учение в сторону мистицизма и агностицизма, что сделало доктрину еще менее совместимой с политикой. Полной противоположностью даосизму является легизм — материалистическое, политико-ориентированное течение, легитимирующее абсолютную власть суверена, а также самые жесткие меры по ее поддержанию. Учение зародилось в эпоху воюющих династий, когда впервые императору Цинь Шихуанди удалось объединить под своей властью весь Китай и установить правление династии Цинь. Однако через 15 лет династия была свергнута, а вместе с ней на второй план отошел и легизм. Тем не менее, определенные элементы этого учения были заимствованы конфуцианством. Конфуцианство вообще можно рассматривать как некую золотую середину между даосизмом с его аполитизмом и легизмом с его склонностью к четкому позитивизму и реальной политике. Судьба конфуцианства поначалу также складывалась непросто. После смерти Конфуция (479 г. до н. э.) синкретичное учение распалось на восемь течений. И только с приходом к власти второй императорской династии, а точнее императора Ву Цзы, властью было принято на вооружение конфуцианство в изложении Дона Чжоншу. Именно им был составлен канон классических конфуцианских текстов, что заложило основы официального учения. Все остальные конфуцианские течения были запрещены. [1. 144,]

В эпоху династии Хань конфуцианство стало официальной государственной идеологией, конфуцианские нормы и ценности стали общепризнанными. [3.]

Изобретение бумаги в Древнем Китае стало одним из ключевых достижений мировой цивилизации, оказавших глубокое влияние на развитие культуры, науки и государственного управления. До появления бумаги для фиксации информации использовались бамбуковые дощечки, шелк и другие материалы, однако они были либо громоздкими, либо слишком дорогими. Создание более доступного и удобного носителя текста стало важным шагом в истории человечества. Родина бумаги — Китай. Разработчиком технологии производства бумаги является монах Цай Лунь (род. ок. 105 год н. э.). В Китае сначала выжигали иероглифы на бамбуковом стебле, потом писали специальной тушью на шелковых свитках. Бамбук был тяжёлый, а шёлк — дорогой. Бумага из таких волокон легко намокала и была непрочной. По легенде, император поручил Цай Луню придумать более дешёвый и технологичный способ изготовления бумаги. Поиски привели его к осам. Тонкий, но прочный материал, из которого были сделаны гнёзда ос, больше всего подходил для изготовления бумаги. Цай Лунь растолок волокна и проведя сотни опытов, пришёл к выводу, что нечто подобное можно сделать из коры тутового дерева, конопляного лыка, изорванных рыболовных сетей и ветхих тканей, волокон шелковицы, древесной золы. Все ингредиенты он смешал с водой и получившуюся массу выложил на форму (деревянная рама и сито из бамбука). После сушки на солнце массу

“Xotin-qizlar ilmda: tiklanish, yuksalish va taraqqiyot sari qadamlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillari to‘plami. NamDPI – 2026-yil, 11-fevral

следовало разгладить с помощью камней. В результате получились прочные листы бумаги. [3.] Изготовление бумаги также является достижением Древнего Китая. Считается, что бумагу изобрёл китайский чиновник Цай Лунь в 105 году н. э. . Он служил при дворе императора династии Хань и искал способ удешевить производство материалов для письма. До появления бумаги в Древнем Китае писали на бамбуковых дощечках и шёлке. Процесс изготовления бумаги в Древнем Китае представлял собой сложную последовательность операций. Первым делом подготавливали сырьё. Наиболее ценным сырьём считалась кора тутового дерева, хотя также широко использовались волокна конопли, крапивы и других растений. Собранные растительные материалы длительно замачивали в воде, что позволяло отделить волокна от других компонентов растения. После замачивания следовала процедура варки в специальных растворах, содержащих щелочи, которые получали из золы растений. Полученную массу тщательно промывали и разбивали вручную с помощью деревянных молотков. Для формирования листа использовались плоские сита из бамбука или тростника, через которые процеживалась волокнистая масса. Толщина и плотность листа регулировались путём изменения концентрации волокон в суспензии и силы прессования. Потом листы подвергались прессованию между деревянными плитами для удаления излишков воды. Сушка осуществлялась на вертикальных или горизонтальных поверхностях, часто покрытых слоем глины для равномерного испарения влаги. Готовую бумагу дополнительно обрабатывали различными составами для улучшения её свойств - повышения прочности, устойчивости к влаге. [4, с. 17] Первоначально бумага использовалась исключительно для государственных нужд - записи налогов, хранения исторических документов и написания указов. Позже древнекитайская бумага начала распространяться среди образованных слоёв населения. Появление бумажного производства в Древнем Китае повлияло на культурное развитие страны. Наличие относительно недорогого материала для письма способствовало распространению грамотности, развитию литературы и искусства каллиграфии в стране.

Изобретение компаса в Древнем Китае стало одним из важнейших технических достижений, оказавших влияние на развитие навигации, географии и военного дела. Первые прототипы компаса появились в период Ханьской династии (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.), когда активно развивались науки о природе и усиливалось внимание к практическому применению знаний. Изначально компас использовался не для мореплавания, а в геомантии (фэншуй) и астрономии, помогая определять направления и гармонизировать пространство в соответствии с космическими законами. Ханьская эпоха, характеризующаяся укреплением централизованной власти и ростом интереса к систематизации знаний, создала условия для появления подобных изобретений. Со временем компас стал применяться в военном деле и торговле, а позднее — в морской навигации, что способствовало расширению контактов Китая с другими регионами. Таким образом, история китайского компаса отражает не только технический прогресс, но и культурные особенности ханьской цивилизации, где научные открытия тесно переплетались с философскими и практическими задачами общества.

Другим изобретением, имеющим важное значение, является компас. Первый прототип компаса в древнем Китае появился во времена династии Хань (202 до н. э. - 220 н. э.). Древнейший компас имел вид ковшика или ложки с тонким черенком. Ковшик помещался на

“Xotin-qizlar ilmda: tiklanish, yuksalish va taraqqiyot sari qadamlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillari to‘plami. NamDPI – 2026-yil, 11-fevral

отполированной медной пластине или покрытой лаком доске и касался её только своей выпуклой частью. На пластине были обозначены страны света в виде циклических знаков зодиака. Роль магнитной стрелки выполнял черенок ложки. Если черенок привести во вращательное движение, а затем немного подождать, то остановившаяся стрелка будет указывать точно на юг. Именно поэтому этот компас назывался «сыннань», что в переводе означает «ведающий югом» [6.].

Традиционная китайская медицина представляет собой одну из древнейших систем оздоровления, сформировавшихся в условиях богатой культурной и философской традиции Китая. Её истоки уходят в эпоху Хань, когда происходила активная систематизация знаний о природе, человеке и болезнях. Именно в этот период были заложены основы медицинской теории, опирающейся на концепции «инь» и «ян», а также учение о пяти первоэлементах. Ханьская эпоха знаменуется появлением фундаментальных трактатов, таких как «Хуанди нейцзин» («Канон внутреннего императора»), где медицина рассматривалась не только как практика лечения, но и как философская система, связанная с гармонией человека и космоса. В этот период активно развивались методы диагностики, включая пульсовую диагностику, а также практики акупунктуры и фитотерапии. Таким образом, медицина эпохи Хань стала неотъемлемой частью культурного наследия Китая, оказав значительное влияние на формирование традиционной медицинской мысли. Её изучение позволяет глубже понять взаимосвязь науки, философии и практики в древнем обществе, а также проследить истоки тех методов, которые сохраняют актуальность и в современном мире.

Рассвет традиционного врачевания пришелся на период Хань. (III в. до н. э. – II в. н. э.), когда получили распространение даосизм и конфуцианство, а китайская цивилизация вошла в средневековье. По крайней мере, культурная традиция Китая считает врача Фу Хи, жившего в это время, автором знаменитой «Книги Перемен», содержащей некоторые сведения о связи человеческого организма с космосом, зачатки учения о меридианах и каналах тела, первые рассуждения о болезнях и здоровье, как гармонии человека и природы. Та же мифическая традиция связывает его имя с созданием «8 триграмм и открытием 9 основных вещей» определяющих здоровье и болезни. [7.]

С древних времён китайская астрономия была политическим инструментом, направленным на нужды астрологии, необходимой для подтверждения правомерности власти. Господствовала теория «небесного мандата» – одобрения небом деятельности императора, которое подтверждалось благополучными природными явлениями. Напротив, стихийные бедствия, неурожай, неожиданные астрономические явления служили признаками небесного недовольства. Императоры получали «небесный мандат» как право осуществлять волю неба и обязанность сохранять мировую гармонию. Древние китайские рукописи преимущественно были написаны на бамбуковых палочках (очень редко на шёлке), занимали большой объём, легко горели. Китайская историография имеет специальный термин для обозначения событий, повлекших крупные потери в литературной традиции: шу э. Самым драматическим из этих событий было сожжение книг по указу императора Цинь Шихуана в 213-212 гг. до н. э. Согласно «Историческим запискам» (Ши цзи) историографа II-I в до н. э. Сыма Цяня Цинь Шихуанди, создатель первого централизованного китайского государства, жестоко пресекал

“Xotin-qizlar ilmda: tiklanish, yuksalish va taraqqiyot sari qadamlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillari to‘plami. NamDPI – 2026-yil, 11-fevral

все центробежные тенденции. Озабоченный усилением конфуцианства, он повелел сжечь все книги в государстве, кроме дворцовых хроник, книг по медицине, гаданию и сельскому хозяйству, а также уничтожить 460 «специалистов». Остальные учёные были сосланы на строительство Великой Китайской стены. Со всей страны в столицу на повозках свозились книги, огромная гора связок бамбуковых планок высилась возле дворца. За хранение книг полагалась смертная казнь. Закон, запрещающий частное использование книг, был аннулирован только в 191 до н. э. Сейчас историки подвергают сомнению масштаб катастрофы, но сведения по истории астрономии до II в до н. э. мы можем черпать лишь из цитированных фрагментов более поздних трактатов, упоминания астрономических явлений в дворцовых хрониках, надписей и изображений солярных знаков на бронзовых ритуальных сосудах, гадательных костях (черепаховых панцирях) и немногих артефактов. Нередко в литературе встречается презентистское толкование древних мифологических и астрономических символов с целью доказать наличие развитых научных представлений в древнем Китае. Историография китайской астрономии требует критического отношения. [8,]

Заключение

Период правления империи Хань был неотъемлемым этапом в развитии культурной жизни Китая, заложившим прочный фундамент для последующих поколений. Как показано в статье, конфуцианство в эпоху Хань было закреплено в качестве официальной государственной идеологии, что существенно усилило его влияние на образование, политику и общественную жизнь. Благодаря этому формировался грамотный бюрократический слой, который обеспечивал стабильное управление государством и упорядоченную социальную жизнь. Деятельность государственных академий, развитие письменной культуры и создание исторических хроник способствовали укреплению научного мышления и исторического сознания. Историография и официальные хроники этого периода стали основой китайской исторической традиции и важным источником знаний для последующих поколений. Достижения в области науки и техники, включая астрономию, медицину, математику и изобретение бумаги, оказали значительное влияние на культурное и интеллектуальное развитие общества, повысив интерес к знаниям и расширив возможности передачи информации. Кроме того, развитие изобразительного искусства, архитектуры и погребальных обрядов отражало мировоззрение и духовные ценности того времени. Эти культурные проявления формировали эстетическое восприятие, а также оказывали влияние на социальную и религиозную жизнь общества. Культурная жизнь империи Хань оказала важное воздействие на формирование идентичности китайской цивилизации и на её дальнейшее непрерывное развитие. Таким образом, культурная жизнь периода Хань была тесно связана с социальными, политическими и научными процессами, играя ключевую роль в формировании исторического и культурного наследия Китая. Богатый культурный опыт и научные достижения этого периода оказали долгосрочное влияние не только на Китай, но и на всю Восточную Азию, что выделяет эпоху Хань как центральный этап в истории культурного развития региона.

Список использованных источников

“Xotin-qizlar ilmda: tiklanish, yuksalish va taraqqiyot sari qadamlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillari to‘plami. NamDPI – 2026-yil, 11-fevral

1. Zhou, Zhenghuan. Liberal Rights and Political Culture. Envisioning Democracy in China. New York; London, 1999.
2. Религия как историко-культурный феномен. § 2. Религии в истории общества // [Гараджа В. И.](#) Религиоведение: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений и преп. ср. школы. — 2-е изд. , дополненное. — М. : Аспект Пресс, 1995. — 351 с. — [ISBN 5-7567-0007-2](#)
3. В. Н. Маркова, М. О. Сурина. КИТАЙСКАЯ БУМАГА: ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА. Молодой исследователь Дона. - 2017. - №3(6) . С -138.
4. Цзо – Бэнь М. Это изобретено в Китае; пер. А. Клышко. – М. : Молодая гвардия. – 1959. – 164 с.
5. Малкин И. Т. История бумаги. – М. : Издательство Академии наук СССР. – 1940. – 192 с.
6. Котиева Л. А. ЧЕТЫРЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЯ ДРЕВНЕГО КИТАЯ. Научный электронный журнал Академическая публицистика. № 1-1/2026.
7. Е. В. Власова, Г. Н. Шапошников. Философские основы китайской культуры. Екатеринбург 2014. ISBN 978-5-89895-645-5.
8. Г. И. Синкевич. Историографическая дискуссия о происхождении китайской астрономии. ЧЕБЫШЕВСКИЙ СБОРНИК Том 20. Выпуск 2. УДК 52(091).

Электронные ресурсы сети Интернет.

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%8C.
- <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE>